

Empreendedorismo Digital em Turismo Alternativo: O Caso da Lions Trance e o Mercado de Raves

Guilherme Fernandes Lopes¹

guilherme.lopes52@fatec.sp.gov.br

Luana Silva Micena¹

luana.micena@fatec.sp.gov.br

Ali Antonio Abrão Junior¹

ali.abrao@fatec.sp.gov.br

*Digital Entrepreneurship in the Context of Alternative
Tourism: A Case Study of Lions Trance and the Rave
Festival Market*

*Emprendimiento Digital en Turismo Alternativo: El Caso
de Lions Trance y el Mercado de Raves*

Palavras-chave:

*Empreendedorismo
Digital
Turismo Alternativo
Fidelização de Clientes
Raves e Festivals*

Keywords:

*Digital Entrepreneurship
Alternative Tourism
Customer Loyalty
Raves and Festivals*

Palabras clave:

*Emprendimiento Digital
Turismo alternativo
Fidelización de clientes
Raves y festivales*

Apresentado em:

05 dezembro, 2024

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Anderson Antônio De
Lima
Davi Albuquerque Gomes

Resumo:

Este estudo tem como objetivo analisar como o uso de ferramentas digitais impulsiona a visibilidade, as vendas e o relacionamento com o cliente no contexto do turismo alternativo, tomando como estudo de caso a empresa Lions Trance, especializada na organização de excursões para festivais de música eletrônica. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa e exploratória-descritiva, utilizando como instrumento de coleta de dados uma entrevista semiestruturada com a fundadora da empresa. A análise foi realizada por meio da técnica de análise de conteúdo. Os resultados apontam que a Lions Trance utiliza de forma estratégica as redes sociais e o site institucional para atrair e fidelizar clientes, fortalecer sua identidade e construir uma reputação sólida no mercado de raves. Além disso, a flexibilidade no atendimento ao público e a capacidade de personalização das experiências foram identificadas como diferenciais competitivos. O estudo também destaca as principais dificuldades enfrentadas pela microempreendedora, como a sobrecarga de funções e a ausência de estrutura para delegação de tarefas. Por fim, reconhece-se a limitação de trabalhar com um único estudo de caso e recomenda-se a ampliação de futuras pesquisas para outros segmentos do turismo alternativo.

Abstract:

This study aims to analyze how the use of digital tools boosts visibility, sales, and customer relationships within the context of alternative tourism, using the Lions Trance company—specialized in organizing excursions to electronic music festivals—as a case study. The research adopted a qualitative and exploratory-descriptive approach, using a semi-structured interview with the company's founder as the primary data collection instrument. The data were analyzed through content analysis techniques. The results indicate that Lions Trance strategically uses social media and its institutional website to attract and retain customers, strengthen its brand identity, and build a solid reputation in the rave market. Furthermore, flexibility in customer service and the ability to personalize experiences were identified as competitive advantages. The study also highlights key challenges faced by the micro-entrepreneur, such as task overload and lack of delegation capacity. Finally, the limitation of working with a single case study is acknowledged, and further research across other segments of alternative tourism is recommended.

Resumen:

Este estudio tiene como objetivo analizar cómo el uso de herramientas digitales impulsa la visibilidad, las ventas y la relación con el cliente en el contexto del turismo alternativo, especializada en la organización de excursiones a festivales de música electrónica. La investigación adoptó un enfoque cualitativo y exploratorio-descriptivo, utilizando como instrumento de recolección de datos una entrevista semiestruturada con la fundadora de la empresa. El análisis se realizó por medio de la técnica de análisis de contenido. Los resultados indican que Lions Trance utiliza de forma estratégica las redes sociales y el sitio institucional para atraer y fidelizar clientes, fortalecer su identidad y construir una sólida reputación en el mercado de raves. Además, la flexibilidad en el servicio al público y la capacidad de personalización de las experiencias fueron identificadas como diferenciales competitivos. El estudio también destaca las principales dificultades que enfrenta la microempreendedora, como la sobrecarga de funciones y la ausencia de estructura para delegación de tareas. Por último, se reconoce la limitación de trabajar con un único estudio de caso y se recomienda la ampliación de futuras investigaciones a otros segmentos del turismo alternativo.

¹ Fatec Itaquaquecetuba

1. Introdução

Nas últimas décadas, o avanço das tecnologias digitais transformou significativamente o cenário do empreendedorismo, proporcionando novas possibilidades para a criação, divulgação e gestão de negócios. Nesse contexto, o empreendedorismo digital tem se consolidado como uma estratégia essencial para empresas que atuam em nichos específicos, como o turismo alternativo setor que cresce impulsionado por públicos jovens em busca de experiências autênticas, culturais e sensoriais. Dentro desse segmento, destaca-se o mercado de raves e festivais de música eletrônica, que movimentam milhares de pessoas e demanda serviços especializados, como transporte, hospedagem, segurança e curadoria de experiências.

A Lions Trance, microempresa brasileira especializada na organização de excursões para festivais de música psicodélica, representa um caso relevante de atuação no cruzamento entre o turismo alternativo e o empreendedorismo digital. Por meio do uso de redes sociais, plataformas de venda online e estratégias de engajamento com comunidades alternativas, a empresa tem consolidado sua marca em um nicho de mercado que valoriza autenticidade, experiência e conexão social.

O objetivo geral deste estudo é analisar como o uso de ferramentas digitais impulsiona a visibilidade, as vendas e o relacionamento com o cliente no contexto do turismo alternativo, tomando como estudo de caso a empresa Lions Trance.

Como objetivos específicos, pretende-se: i) Investigar as estratégias digitais utilizadas pela Lions Trance para atrair e fidelizar clientes em eventos de música eletrônica; ii) Compreender os impactos da presença digital da empresa na construção de sua identidade e reputação no mercado de raves.

A metodologia adotada para este estudo é de natureza qualitativa, por meio da realização de uma entrevista semiestruturada com a fundadora da empresa, utilizando perguntas abertas. A escolha dessa abordagem permite uma compreensão aprofundada das percepções, experiências e decisões estratégicas adotadas no processo de digitalização do negócio.

Diante do exposto, formula-se o seguinte problema de pesquisa: Como o uso de ferramentas digitais impulsiona a visibilidade, as vendas e o relacionamento com o cliente no contexto do turismo alternativo e de raves?

O presente estudo busca contribuir para o campo do empreendedorismo digital ao oferecer uma análise aplicada sobre a atuação de microempresas em segmentos culturais alternativos, destacando os desafios e oportunidades proporcionados pela transformação digital.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Empreendedorismo Digital: Conceitos e Evolução

O empreendedorismo digital é uma subcategoria do empreendedorismo tradicional, caracterizado pelo uso intensivo das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) como base para a criação e gestão de negócios (Hull *et al.*, 2007; Le Dinh, Vu e Ayayi, 2018). Segundo Nambisan (2017), este modelo representa uma nova forma de organizar atividades empresariais, possibilitando que micro e pequenas empresas acessem mercados antes restritos a grandes corporações.

Dessa forma, autores como Kraus *et al.* (2019) e Pinto, Martens e Scazzioti (2023) destacam que a digitalização trouxe profundas transformações nos modelos de negócio, criando oportunidades e exigindo novas habilidades dos empreendedores.

Nesse mesmo sentido, Faria, Oliveira e Abrão Jr. (2025) evidenciam que os infoprodutos digitais constituem um exemplo emblemático da consolidação desse fenômeno, ao demonstrarem como empreendedores utilizam a internet para estruturar negócios escaláveis, de baixo custo e com grande potencial de alcance global.

No Brasil, o empreendedorismo digital é visto como uma alternativa de baixo custo e alta escalabilidade, possibilitando negócios como o da Lions Trance, que atua no mercado de raves por meio da internet e redes sociais (Abrão Junior, 2023; Pereira e Bernardo, 2016).

2.2. Turismo Alternativo e o Mercado de Raves

O turismo alternativo, segmento em que se insere o mercado de raves e festivais, é impulsionado por uma busca crescente por experiências culturais, sensoriais e de conexão social (Valduga *et al.*, 2021; Gondar, 2005). No contexto da pandemia e do pós-pandemia, novas tendências como o turismo de experiência, o turismo rural e os eventos ao ar livre ganharam força (UNWTO, 2020; Santos, Alves e Dewes, 2021).

Segundo Liberato *et al.* (2020), inovação e criatividade tornaram-se aspectos centrais para o sucesso de negócios turísticos. Neste sentido, a atuação da Lions Trance, focada na curadoria de experiências e na conexão digital com seus clientes, reflete essas tendências emergentes.

2.3. Estratégias Digitais e Relacionamento com o Cliente no Turismo Alternativo

As redes sociais desempenham papel central na construção de relacionamentos com os clientes no turismo digital. Vieira e Pelissari (2018), apontam que o uso de plataformas como Instagram e Facebook permite uma comunicação direta e personalizada com o público-alvo. Já Caetano (2014), reforça a importância de conectar pessoas, elemento essencial para negócios baseados em experiências.

Dessa forma, a flexibilidade proporcionada pelo ambiente digital permite que microempresas, como a Lions Trance, gerenciem suas operações remotamente, com baixo custo e alta capacidade de adaptação (Ferris, 2008; Pereira e Bernardo, 2016).

2.4. Desafios e Oportunidades no Empreendedorismo Digital em Turismo

Apesar das vantagens, empreender digitalmente exige constante atualização e compreensão das dinâmicas do mercado *online* (Hudek, Širec e Tominc, 2019). Segundo Pinto, Santos e Martens (2023), a pandemia de Covid-19 acelerou a transformação digital de empresas turísticas, criando desafios relacionados à concorrência, inovação e sustentabilidade.

A literatura também destaca a importância das capacidades dinâmicas para a adaptação das empresas ao ambiente digital (Kretschmer, 2020; Vial, 2019), o que inclui, por exemplo, a adoção de novas tecnologias, análise de dados de clientes e reformulação contínua de estratégias.

Nesse contexto, o papel do conhecimento torna-se central. Costa *et al.* (2025) reforçam que o empreendedor de conhecimento utiliza suas experiências, habilidades e saberes acumulados como diferencial competitivo, gerando valor para o mercado e possibilitando maior sustentabilidade do negócio. Essa perspectiva é especialmente relevante para empreendedores digitais, que precisam transformar conhecimento em inovação para se destacar em ambientes altamente competitivos como o turismo alternativo.

2.5. Estratégias Digitais para Atração e Fidelização de Clientes em Eventos de Música Eletrônica

A adoção de estratégias digitais para atrair e fidelizar clientes tornou-se essencial para empresas inseridas em mercados de nicho, como o de eventos de música eletrônica. Segundo Vieira e Pelissari (2018), as redes sociais são atualmente um dos principais canais de interação com os consumidores, permitindo a segmentação de campanhas conforme o perfil e os interesses dos usuários. Caetano (2014), reforça que conectar pessoas tornou-se um diferencial estratégico, especialmente quando o objetivo é fortalecer o engajamento e a lealdade dos clientes em mercados altamente competitivos.

Pereira e Bernardo (2016), destacam que o uso inteligente das ferramentas digitais permite não apenas a divulgação de produtos e serviços, mas também a criação de experiências de marca personalizadas, fator importante no contexto dos festivais e raves. Dessa forma, Ferris (2008) ressalta que o ambiente digital proporciona maior flexibilidade nas ações de *marketing*, permitindo o monitoramento em tempo real do comportamento dos consumidores, o que facilita a criação de campanhas direcionadas.

Segundo Cintra (2010), a redução de custos com estrutura física e a possibilidade de comunicação direta com o público por meio de influenciadores digitais, *blogs* e redes sociais são recursos estratégicos utilizados por microempresas como a Lions Trance para alcançar e fidelizar clientes. Lopes, Silva e Abrão Jr. (2025), reforçam que o uso estratégico das mídias digitais, como redes sociais e *e-commerce*, é fundamental para microempreendedores ampliarem sua visibilidade e fortalecerem a conexão com os clientes, especialmente em nichos culturais e criativos, como o turismo de eventos.

2.6. Impactos da Presença Digital na Construção da Identidade e Reputação da Empresa no Mercado de Raves

A construção de uma identidade digital forte é fundamental para empresas que atuam em segmentos alternativos, como o mercado de raves. De acordo com Pinto, Santos e Martens (2023), a presença digital bem estruturada permite que microempresas aumentem sua visibilidade e consolidem sua reputação junto a comunidades específicas. Vieira e Pelissari (2018), também argumentam que as redes sociais oferecem às marcas a oportunidade de criar narrativas que fortaleçam sua identidade e engajem o público-alvo.

Segundo Valle (2016), o sucesso no ambiente digital está diretamente relacionado à capacidade da empresa de adaptar sua comunicação ao perfil de seu público, mantendo uma presença ativa e interativa nos canais online. Já Pereira e Bernardo (2016), destacam que a reputação digital é construída a partir da experiência do cliente com a marca, considerando aspectos como atendimento *online*, qualidade dos serviços oferecidos e a consistência das postagens nas mídias sociais.

Para Caetano (2014), a curadoria de conteúdo nas redes sociais e o relacionamento contínuo com os seguidores são fatores decisivos na formação da imagem da empresa no ambiente digital. A Lions Trance, ao adotar essas práticas, consegue fortalecer sua identidade organizacional e criar vínculos emocionais com os participantes de suas excursões.

3. Método

Este estudo adota uma abordagem qualitativa e exploratória-descritiva, com o objetivo de compreender como a Lions Trance, uma microempresa do segmento de turismo alternativo e eventos de música eletrônica, utiliza estratégias digitais para fortalecer sua visibilidade, atrair clientes e construir sua reputação. Segundo Gerhardt e Silveira (2009), a abordagem qualitativa permite uma análise mais aprofundada dos fenômenos sociais, enquanto a pesquisa descritiva busca identificar, registrar e interpretar as características de um determinado fenômeno (Yin, 2001; Bardin, 2011).

A coleta de dados foi realizada por meio de uma entrevista semiestruturada com a fundadora da empresa Lions Trance. A seleção da entrevistada baseou-se em sua experiência prática no mercado de raves e turismo alternativo, além de sua atuação ativa nas redes sociais e plataformas digitais. A técnica da entrevista semiestruturada foi escolhida por permitir a flexibilidade de aprofundar os temas emergentes durante o diálogo, garantindo maior riqueza nas respostas (Gerhardt; Silveira, 2009; Silva *et al.*, 2025; Lopes; Silva; Abrão Jr., 2025).

Para o tratamento e análise dos dados coletados, optou-se pela análise de conteúdo, conforme proposta por Bardin (2011), que permite categorizar e interpretar as respostas obtidas de forma sistemática e objetiva. Essa escolha metodológica é respaldada por Pinto, Santos e Martens (2023), que enfatizam a importância da análise qualitativa em pesquisas voltadas ao empreendedorismo digital e sua influência na construção de identidade empresarial.

A pesquisa também foi fundamentada por uma revisão bibliográfica integrativa, utilizando artigos científicos, livros e documentos de instituições reconhecidas, como o Sebrae e bases acadêmicas como Scopus e Web of Science. Esta etapa buscou consolidar conceitos teóricos sobre empreendedorismo digital, turismo alternativo e estratégias de marketing digital aplicadas a microempresas (Correia e Martens, 2020; Abrão Junior *et al.*, 2025; Valduga *et al.*, 2021). Além de tudo, foi dada atenção especial às produções acadêmicas que tratam de marketing de relacionamento e uso de redes sociais na fidelização de clientes (Vieira; Pelissari, 2018; Pereira; Bernardo, 2016).

Por fim, reconhece-se como limitação deste estudo o fato de trabalhar com um único estudo de caso, o que impossibilita a generalização dos resultados para outras realidades empresariais (Yin, 2001; Silva *et al.*, 2025). Contudo, entende-se que a profundidade da análise proporciona subsídios significativos para a compreensão do fenômeno em contextos semelhantes.

4. Resultados e Discussões

Nesta seção, apresenta-se a análise dos dados coletados a partir da entrevista realizada com a fundadora da Lions Trance, microempresa especializada na organização de excursões para festivais de música eletrônica e outros eventos do turismo alternativo. As informações foram complementadas com dados públicos disponíveis no site oficial da empresa, além da fundamentação teórica discutida anteriormente.

4.1. Histórico e Trajetória da Lions Trance

A Lions Trance surgiu de uma experiência pessoal da empreendedora como consumidora de raves e festivais de música eletrônica. A origem do nome da empresa está diretamente relacionada ao universo dos festivais, com inspiração nas festas de música psicodélica. Segundo a entrevistada, o impulso para criar o negócio veio após vivenciar uma situação de risco durante uma viagem, o que evidenciou a carência de serviços especializados, seguros e comprometidos com o bem-estar dos participantes.

Atualmente, a identidade visual e a proposta de valor da Lions Trance estão refletidas na apresentação de sua página oficial na internet, que destaca o foco em excursões, turismo alternativo e experiências personalizadas para o público de festivais. A Figura 1 ilustra a página inicial do site institucional da empresa, evidenciando seu posicionamento de mercado e a preocupação com a comunicação digital.

Figura 1 – Página inicial do site da Lions Trance

Fonte: Lions Trance. Site institucional da empresa, 2025. Captura de tela

A formalização da empresa no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) demonstra a preocupação da Lions Trance em operar de acordo com as normativas legais do setor de turismo, o

que, segundo Pinto, Martens e Scazziota (2023), reforça a legitimidade e a reputação da marca no ambiente digital. A trajetória da empreendedora reflete as características do empreendedorismo por oportunidade, onde a experiência do consumidor se transforma em motivação para o surgimento de um novo negócio (Abrão Junior *et al.*, 2025; Correia e Martens, 2020).

4.2. Motivação Empreendedora e Características do Perfil

Ao ser questionada sobre o motivo de sua entrada no mundo do empreendedorismo, a entrevistada destacou que não foi uma escolha planejada, mas uma resposta às necessidades observadas no mercado de turismo alternativo. Essa trajetória espontânea é comum entre empreendedores criativos e alinhada com o conceito de empreendedorismo por necessidade e por oportunidade (Silva *et al.*, 2025; Lopes, Silva e Abrão Jr., 2025).

A empreendedora definiu sua principal característica como sendo a "comunicação", fator essencial para o sucesso de negócios digitais baseados em serviços e relacionamento com o cliente (Vieira e Pelissari, 2018; Caetano, 2014).

4.3. Estratégias Digitais e Relação com os Clientes

As estratégias digitais da Lions Trance são centradas no uso intensivo de redes sociais e de sua plataforma *online* institucional como canais principais de comunicação, divulgação de serviços e relacionamento com o cliente. Conforme discutido por Nambisan, Wright e Feldman (2019), a digitalização é um fator central para negócios que operam em ambientes dinâmicos e que atendem consumidores jovens, conectados e em busca de experiências personalizadas.

O site oficial da empresa (<https://lionstrance.com.br/>) funciona como um hub central de informações, oferecendo detalhes sobre os eventos, opções de excursões e meios de contato. A Figura 2 apresenta três exemplos de uma das excursões promovidas, evidenciando o foco da empresa na organização logística e na experiência dos clientes durante os festivais.

Figura 2 – Exemplo de excursão promovida pela Lions Trance

Fonte: Lions Trance. Site institucional da empresa, 2025. Captura de tela

Além do site, a presença ativa nas redes sociais é uma estratégia essencial adotada pela empresa. A Lions Trance utiliza plataformas como Instagram e Facebook para divulgar os eventos, abrir vendas de pacotes e interagir diretamente com os clientes por meio de mensagens e comentários. Esse uso das mídias digitais está alinhado com as recomendações de Vieira e Pelissari (2018) e Caetano (2014), que reforçam a importância das redes sociais na construção de relacionamentos duradouros com os clientes.

A Figura 3 ilustra uma das postagens promocionais realizadas nas redes sociais da Lions Trance, mostrando como a empresa utiliza conteúdos visuais e linguagem direcionada ao seu público-alvo para estimular o engajamento.

Figura 3 – Publicação promocional da Lions Trance nas redes sociais

Fonte: Instagram da Lions Trance (2025)

Segundo Pereira e Bernardo (2016) e Pinto, Santos e Martens (2023), a construção de uma identidade digital sólida é fundamental para microempresas que buscam ampliar sua visibilidade no mercado e fortalecer sua reputação organizacional.

A empreendedora ainda destacou que uma das principais vantagens desse modelo de negócio é a flexibilidade de horário, que permite conciliar outras atividades profissionais e pessoais. Essa característica é uma das mais valorizadas pelos empreendedores digitais, como afirmam Hull *et al.* (2007) e Le Dinh, Vu e Ayayi (2018).

4.4. Dificuldades e Desafios no Empreendedorismo Digital

Entre as principais dificuldades enfrentadas pela fundadora da Lions Trance, destaca-se a dificuldade de delegar funções, um desafio recorrente entre microempreendedores que acumulam múltiplas responsabilidades (Silva *et al.*, 2025; Lopes, Silva e Abrão Jr., 2025).

Outro ponto ressaltado foi o cansaço e a sobrecarga, especialmente em momentos críticos da trajetória da empresa. Segundo Ferris (2008), o gerenciamento de negócios digitais exige o desenvolvimento de competências de gestão e planejamento, sobretudo em microempresas.

Ademais, a falta de capital de giro no início do negócio e o aprendizado empírico sobre gestão empresarial são aspectos que reforçam a literatura sobre os desafios enfrentados por microempreendedores (Correia e Martens, 2020; Pinto *et al.*, 2023).

4.5. Perspectivas Futuras da Empresa

Ao projetar o futuro da Lions Trance, a empreendedora demonstra intenção de realizar uma reestruturação da identidade visual da marca e expandir o portfólio de serviços. Ela almeja ampliar a atuação da empresa, atendendo diferentes tipos de eventos e consolidando-se como uma gestora de sucesso no setor de turismo alternativo.

Essa visão de crescimento futuro reflete o conceito de capacidades dinâmicas organizacionais, discutido por Vial (2019) e Kraus *et al.* (2019), que abordam a necessidade de adaptação constante frente às transformações do mercado digital.

5. Considerações Finais

O presente estudo teve como objetivo geral analisar como o uso de ferramentas digitais impulsiona a visibilidade, as vendas e o relacionamento com o cliente no contexto do turismo alternativo, tomando como estudo de caso a empresa Lions Trance. A partir dos objetivos específicos, investigou-se as estratégias digitais utilizadas pela empresa para atrair e fidelizar clientes em eventos de música eletrônica e compreendeu-se os impactos da presença digital na construção de sua identidade e reputação no mercado de raves.

Os resultados evidenciaram que a Lions Trance, enquanto microempresa, consegue se destacar em um nicho altamente competitivo por meio de uma atuação estratégica nas redes sociais e em seu site institucional. As estratégias de marketing digital adotadas, como a comunicação direta com o público, a personalização das experiências e a gestão ativa das redes sociais, estão alinhadas com as principais práticas de empreendedorismo digital apontadas na literatura (Nambisan *et al.*, 2019; Pereira e Bernardo, 2016; Vieira e Pelissari, 2018).

Dessa forma, a análise dos dados demonstrou que a identidade da empresa está fortemente associada ao seu público-alvo, refletindo um posicionamento autêntico no segmento de turismo alternativo. O estudo confirma que a presença digital da Lions Trance não apenas amplia sua visibilidade, mas também contribui de forma significativa para o fortalecimento de sua reputação organizacional, conforme discutido por Pinto, Santos e Martens (2023) e Caetano (2014).

Em relação ao problema de pesquisa "Como o uso de ferramentas digitais impulsiona a visibilidade, as vendas e o relacionamento com o cliente no contexto do turismo alternativo e de raves?" pode-se concluir que a utilização estratégica das redes sociais e do site institucional tem sido decisiva para a empresa consolidar sua marca, gerar vendas e estabelecer um vínculo de confiança com seus clientes.

Como limitação deste estudo, destaca-se o fato de que os dados foram obtidos a partir de um único estudo de caso e de uma única entrevista, o que restringe a possibilidade de generalização dos resultados para outros contextos de microempreendimentos no setor de turismo. Ainda, a ausência de dados financeiros detalhados da empresa impediu uma análise mais quantitativa sobre o impacto direto das estratégias digitais nas vendas.

Para pesquisas futuras, recomenda-se a ampliação da amostra, incluindo outras empresas do segmento de turismo alternativo, bem como a realização de estudos quantitativos que avaliem o retorno financeiro das estratégias digitais utilizadas por microempreendedores. Investigações comparativas entre diferentes nichos de turismo de experiência também podem enriquecer a compreensão sobre o papel da digitalização em contextos culturais alternativos.

Em síntese, este estudo contribui para o campo do empreendedorismo digital ao demonstrar como microempresas, com recursos limitados, podem utilizar as ferramentas digitais de forma criativa e eficiente para alcançar o sucesso em nichos específicos como o mercado de raves e festivais.

Referências

ABRÃO JUNIOR, A. A. **Empreendedorismo digital**: um estudo sobre o uso da tecnologia como geração de negócios. *Revista Alomorfia*, v. 8, n. 1, p. 46–57, 2023. Disponível em: <https://www.alomorfia.com.br/index.php/alomorfia/article/view/241> Acesso em: 02 ago. 2025.

ABRÃO JUNIOR, A. A. et al. **Empreendedor digital**: o poder da influência digital no consumo de bens e serviços. *Advances in Global Innovation & Technology*, v. 3, n. 3, e33253, 2025. Disponível em: <https://revista.fateczl.edu.br/index.php/git/article/view/253> Acesso em: 05 ago. 2025.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

CAETANO, E. *Redes sociais para negócios*. São Paulo: Atlas, 2014.

CINTRA, J. **Empreendedorismo digital**: como transformar ideias em negócios rentáveis. São Paulo: Saraiva, 2010.

CORREIA, S. R. V.; MARTENS, C. D. P. **Empreendedorismo digital e gestão de projetos**: uma revisão sistemática da literatura. In: SINGEP – Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Inovação e Sustentabilidade, 2020.

COSTA, T. DE O., FREITAS, R. M. DE, PEREIRA, B. A. DE M., BATISTA, R. B., & ABRÃO JUNIOR, A. A. **Empreendedor de Conhecimento**: importância do conhecimento na organização. *Revista Do Encontro De Gestão E Tecnologia*, 2(5), e25133. 2025. Disponível em: https://revista.fateczl.edu.br/index.php/engetec_revista/article/view/364 Acesso em: 02 set. 2025.

FARIA, G. F. C. DE, OLIVEIRA, A. G. S., & ABRÃO JUNIOR, A. A. **Empreendedor Digital**: Estudo de caso sobre os Infoprodutos. *Revista Do Encontro De Gestão E Tecnologia*, 2(5), e25114. 2025. Disponível em: https://revista.fateczl.edu.br/index.php/engetec_revista/article/view/363 Acesso em: 02 set. 2025.

FERRIS, R. **Empreendedorismo digital**: tendências e práticas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T. **Métodos de pesquisa**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009.

GONDAR, J. **Turismo**: teoria e prática. São Paulo: Senac, 2005.

HUDKE, I.; ŠIREC, K.; TOMINC, P. **Digital entrepreneurship and its role in the economy**. *Management*, v. 24, p. 31–40, 2019.

HULL, C. E.; HUNG, Y. T. C.; HAIR, N.; PEROTTI, V.; DEMARTINO, R. **Taking Advantage of Digital Opportunities**: A Typology of Digital Entrepreneurship. *International Journal of Networking and Virtual Organisations*, v. 5, n. 3-4, p. 290–303, 2007.

KRAUS, S. et al. **Digital entrepreneurship**: A research agenda. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, v. 25, n. 2, p. 353–375, 2019.

KRETSCHMER, T. **Digital transformation and dynamic capabilities**. *Business Research*, v. 13, p. 117–136, 2020.

LE DINH, T.; VU, M.-C.; AYAYI, A. M. **Towards a living lab for promoting the digital entrepreneurship process**. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, v. 33, n. 4, p. 472–491, 2018.

LIBERATO, M. M. et al. **Criatividade e inovação no setor de turismo**: uma revisão sistemática da literatura. *Revista GEINTEC*, v. 10, n. 3, p. 5517–5526, 2020.

LOPES, G. F.; SILVA, N. G. F.; ABRÃO JUNIOR, A. A. **Empreendedorismo artesanal na era digital**: um estudo de caso na empresa Aromas do Condado. *Revista Em Revista*, v. 2, n. 1, e21033, jan./fev. 2025.

Disponível em: https://revista.fateczl.edu.br/index.php/engetec_revista/article/view/255 Acesso em: 18 jul. 2025.

NAMBISAN, S.; WRIGHT, M.; FELDMAN, M. **The digital transformation of entrepreneurship**. Research Policy, v. 48, n. 8, p. 103–117, 2019.

PINTO, A. R.; MARTENS, C. D. P.; SCAZZIOTA, V. V. **Empreendedorismo digital em organizações: revisão integrativa da literatura**. REAd, v. 29, n. 3, p. 627–660, 2023.

PINTO, A. R.; SANTOS, J. M. dos; MARTENS, C. D. P. **Empreendedorismo digital em organizações: revisão integrativa da literatura e proposição de elementos de análise sob a ótica das capacidades dinâmicas**. REAd – Revista Eletrônica de Administração, Porto Alegre, v. 29, n. 3, p. 627–660, set./dez. 2023. DOI: 10.1590/1413-2311.2023.117.05

PEREIRA, C. R.; BERNARDO, M. **O papel da internet no processo de criação de empresas digitais**. Revista Gestão & Desenvolvimento, v. 12, n. 2, p. 25–40, 2016.

SANTOS, M. B.; ALVES, J. C.; DEWES, H. C. **Turismo e pandemia: reflexões sobre tendências emergentes**. Revista Hospitalidade, v. 17, n. 3, p. 274–297, 2021.

SILVA, D. C. da et al. **Empreendedor artesão: dificuldades de competição com produtos industrializados**. Revista do Encontro de Gestão e Tecnologia, v. 2, n. 2, e22073, 2025. Disponível em: https://revista.fateczl.edu.br/index.php/engetec_revista/article/view/296 Acesso em: 17 jun. 2025.

UNWTO. **Tourism Trends and Recovery post-COVID-19**. Madrid: World Tourism Organization, 2020.

VALDUGA, M. C.; OLIVEIRA, R. L. de; SILVA, M. S. da; TAVARES, B. C. **Inovação e empreendedorismo no turismo rural: limites e potencialidades de novas tendências no cenário brasileiro**. Revista Acadêmica Observatório de Inovação do Turismo, v. 15, n. 3, p. 26–40, 2021.

VALLE, R. B. **Empreendedorismo digital: estratégias para o sucesso online**. São Paulo: Atlas, 2016.

VIAL, G. Understanding digital transformation: A review and a research agenda. Journal of Strategic Information Systems, v. 28, n. 2, p. 118–144, 2019.

VIEIRA, J.; PELISSARI, J. **O uso das redes sociais como ferramenta de marketing digital**. Revista Ciência e Tecnologia, v. 2, n. 1, p. 35–47, 2018.

YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. Porto Alegre: Bookman, 2001.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizado(as) a(s) ferramenta(s)/serviço(s) [Reverso] Tradutor Online para [fazer a tradução do resumo para o inglês e espanhol]]. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."